

ВЛИЯНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

БИЧЕ-ООЛ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

Главный специалист, ГБНУ Республики Тыва «Центр биосферных исследований»,
Кызыл, Россия

Аспирант, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», Кызыл, Россия

КАРА-САЛ ИРИНА ДАРЫМАЕВНА

Старший научный сотрудник, ГБНУ Республики Тыва «Центр биосферных
исследований», Кызыл, Россия

Аннотация: В статье проводится анализ загрязнения атмосферного воздуха в Республике Тыва, которая характеризуется горным рельефом. Особое внимание уделяется столице республики - городу Кызылу. В работе рассматриваются такие ключевые показатели, как стандартный индекс и индекс загрязнения атмосферы бенз(а)пиреном, которые позволяют оценить степень загрязненности атмосферного воздуха. Результаты исследования показали, что географическое положение регионов, находящихся в горных территориях, оказывает прямое влияние на уровень загрязнения атмосферного воздуха. Особенно это проявляется в холодный период года, когда возникает температурная инверсия, способствующая накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. В связи с этим, фиксируемые высокие концентрации токсичных компонентов, таких как бенз(а)пирен – один из приоритетных загрязнителей, акцентируют внимание на необходимости разработки и внедрения эффективных мер государственного и экологического контроля с целью снижения загрязнения и улучшения качества воздуха в Республике Тыва.

Ключевые слова: горные территории, Республика Тыва, г. Кызыл, атмосферный воздух, бенз(а)пирен, стандартный индекс, индекс загрязнения атмосферы.

Проблема загрязнения атмосферного воздуха является особенно актуальной для территорий с горным рельефом, так как населенные пункты, расположенные в котловинах находятся под воздействием воздушных инверсий. Эти инверсии формируются в зимний период года, когда холодный воздух задерживается в низинах, создавая условия для накопления загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Например, горные регионы, расположенные в Южной Сибири – республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия имеют гористость до 100% [13]. Здесь наблюдаются суровые природно-климатические условия, что затрудняет жизнь местного населения. Эти регионы не только характеризуются сложным рельефом, но и являются приграничными и периферийными с точки зрения социально-экономического развития, низкой плотностью населения и неразвитой инфраструктурой. Кроме этого, в наиболее плотно заселенных городах – Красноярск, Абакан, Кызыл, Минусинск, расположенных в котловинах (межгорных равнинах) отмечается высокая степень загрязнения атмосферного воздуха [9].

Основной целью данного исследования является анализ загрязнения атмосферного воздуха в Республике Тыва как горной территории.

Авторами по статистическим данным изучены тенденции изменения выбросов загрязняющих атмосферу веществ от стационарных источников. Для анализа загрязнения атмосферного воздуха Республики Тыва использованы данные Управления Федеральной службы государственной статистики, которые содержат информацию об объемах выбросов наиболее распространенных загрязняющих веществ от стационарных источников в

Республике Тыва. Методом статистического анализа была проведена сравнительная характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха административных районов.

Республика Тыва расположена в географическом Центре Азии, в верховьях реки Енисей, в горной территории, где горы составляют до 82% территории. Территориально уровень «гористости» более 75% площади отмечается в 10 из 17 административных районах [1]. Основная ее часть выделяется как отдельная физико-географическая горная область – Тувинская [12]. Также Тыва – это приграничный с Монголией регион России, общая длина границы составляет 38% от общей длины границы России.

На территории республики с учетом специфики геоморфологического строения выделяют горные и равнинные (горные котловины) ландшафты [11, 3, 10]. По характеру рельефа выделяют восточную преимущественно низкогорную и западную, представленные котловинами и окружающими их в основном высокогорными хребтами до 3000 м над уровнем моря. Орографическую основу образуют: хребты – Западный и Восточный Саян (на севере республики); Западный и Восточный Танну-Ола, Сангилен (на юге республики); акад. Обручева (в восточной части) и котловины – Хемчикская (в западной части), Улуг-Хемская, Турано-Уюкская (в центральной части), Тоджинская (в восточной части), Убсунурская (в южной части). Высшая точка на территории республики находится на крайнем юго-западе – гора Монгун-Тайга высотой 3976 м над у.м., самая низкая точка – в центральной части – в устье реки Хемчик на высоте 508 м над у.м. (рис. 1).

Рисунок 1. Республика Тыва на карте России

Площадь территории Республики Тыва составляет 0,1% всей территории России, где проживает 2% населения.

Средняя плотность населения в республике составляет 2 чел./км². Наиболее плотно заселенными являются центральные районы, где плотность населения колеблется от 3 до 3,5 чел./км². Эти районы расположены ближе к столице республики – городу Кызылу, который является самым густонаселенным пунктом, с плотностью населения около 1315,69 чел./км².

Природные факторы напрямую определяют расселение населения республики, которое размещено крайне неравномерно [1]. Наибольшее количество населенных пунктов республики находятся в межгорных котловинах, вдоль речных долин, в низкогорьях (рис. 2)

Цифрами обозначены административные районы: 1. Бай-Тайгинский, 2. Барун-Хемчикский, 3. Монгун-Тайгинский, 4. Овьюрский, 5. Дзун-Хемчикский, 6. Сут-Хольский, 7. Чаа-Хольский, 8. Улуг-Хемский, 9. Чеди-Хольский, 10. Тес-Хемский, 11. Эрзинский, 12. Тандинский, 13. Тере-Хольский, 14. Каа-Хемский, 15. Кызыльский, 16. Пий-Хемский, 17. Тоджинский.

Рисунок 2. Расселение населения Республики Тыва (Биче-оол, Чупикова, 2022)

В Республике Тыва одной из основных экологических проблем остается загрязнение атмосферного воздуха. Особенно высокие показатели выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников фиксируются в наиболее населенных районах, расположенных в центральной Тувинской котловине. К ним относятся город Кызыл, а также Улуг-Хемский, Кызыльский и Чеди-Хольский районы. Загрязнение атмосферного воздуха в этих территориях имеет зависимость от плотности населения [1]. Также наиболее острой проблемой остается загрязнение воздушного бассейна столицы Республики Тыва – г. Кызыла, особенно в зимний период.

Город Кызыл расположен в долине на слиянии рек Пий-Хем и Каа-Хем. С юга и с севера к долине подступают гряды холмов и город зажат в сравнительно узкой котловине, вытянутой с востока на запад. Одной из характерных климатических особенностей является образование воздушных инверсий, вследствие чего выбрасываемые загрязняющие вещества оказываются сосредоточенными в приземном слое воздуха. Недостаточная проветриваемость воздушного бассейна города в зимний период весьма затрудняет снос и рассеивание выбросов [4].

Основными источниками загрязнения атмосферы города являются предприятия энергетики, промышленные и коммунальные котельные, автотранспорт и частные дома. Ухудшение состояния воздушной среды и подстилающей поверхности обусловлено увеличением объемов сжигаемого угля, являющегося следствием ввода в эксплуатацию новых индивидуальных жилых домов с печным отоплением.

По сведениям многих авторов основной вклад в уровень загрязнения атмосферы города Кызыла вносят такие загрязняющие вещества как бенз(α)пирен, формальдегид, оксид углерода и взвешенные вещества. Одним из приоритетных загрязнителей воздуха является бенз(α)пирен, который относится к группе полициклических ароматических углеводородов и обладает высоким уровнем токсичности. Он образуется в результате неполного сгорания таких органических веществ как уголь, нефть и древесина, а также в процессе автомобильного движения и промышленной деятельности.

В таблице 1 представлены данные стандартного индекса загрязнения (СИ) и индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) бенз(α)пиреном, которые получены из государственных докладов «О состоянии и об охране окружающей среды Республики Тыва с 2017 по 2021 гг.» [4, 5, 6, 7, 8].

Таблица 1 – Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха г. Кызыла бенз(α)пиреном

Город	Характеристика	2017	2018	2019	2020	2021
Кызыл	СИ	35,0	116,1	51,3	63,7	25,7
	ИЗА	>14 Очень высокий				

Значения стандартного индекса (СИ) для г. Кызыла варьировались от 25,7 до 116,1 ед. Наиболее высокие показатели стандартного индекса были зафиксированы в 2018, 2019 и 2020 годах, что свидетельствует о значительном уровне загрязнения воздуха в эти годы. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) также демонстрировал высокие значения, превышающие 14 единиц на протяжении указанного периода.

Таким образом, географическое положение регионов, находящихся в горных территориях, оказывает прямое влияние на уровень загрязнения атмосферного воздуха. Особенно это проявляется в холодный период года, когда возникает температурная инверсия, способствующая накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. В связи с этим, фиксируемые высокие концентрации токсичных компонентов, таких как бенз(α)пирен – один из приоритетных загрязнителей, акцентируют внимание на необходимости разработки и внедрения эффективных мер государственного и экологического контроля с целью снижения загрязнения и улучшения качества воздуха в Республике Тыва.

ЛИТЕРАТУРА

1. Биче-оол Т. Н., Чупикова С.А. Расселение населения в горных районах Южной Сибири на примере Республики Тыва // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2022. Т. 8, № 2. С. 246-259. – EDN XKOYQY. https://elibrary.ru/download/elibrary_49618291_25663430.pdf
2. Биче-оол. Т. Н. Загрязнение атмосферного воздуха Республики Тыва: пространственный анализ // Вестник Тувинского государственного университета. №2 Естественные и сельскохозяйственные науки. 2019. № 2(45). С. 61-68. – DOI 10.24411/2077-5326-2019-10007. – EDN UPAQAZ. <https://elibrary.ru/item.asp?id=41567308>
3. Геология СССР. – М.: Недра, 1966. Т. XXIX. Тувинская АССР. Ч. 1. – 459 с.
4. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Республики Тыва в 2017 году».
5. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Республики Тыва в 2018 году».
6. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Республики Тыва в 2019 году».
7. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Республики Тыва в 2020 году».
8. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Республики Тыва в 2021 году».
9. Кара-Сал И. Д., Хойлаарак З. К. О. Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха городов Восточной Сибири бенз(а)пиреном // Вестник Тувинского государственного университета. № 2 Естественные и сельскохозяйственные науки. 2022. № 4(101). С. 25-33. DOI 10.24411/2221-0458-2022-101-25-33. – EDN SQHKZC.
10. Кушев С.Л. Рельеф // Природные условия Тувинской автономной области. Тр. Тув. компл. экспедиции. М.: Изд-во АН СССР.1967. Вып. III. С. 28-33.
11. Лебедева З.А. Основные черты геологии Тувы // Тр. Монг. компл. экспедиции АН СССР. Л., 1938. № 26. 280 с.
12. Михайлов Н. И. Горы Южной Сибири. – М: Государственное издательство географической литературы. 1961. – С. 153-156.
13. Самойлова Г. С., Авессаломова И. А. Горные регионы России и подходы к их классификации // Материалы международной конференции «Геоэкология Алтае-Саянской горной страны». 2005. Выпуск 2. Горно-Алтайск. С. 91-102.